

Προέλευση της φυματίωσης του ανθρώπου στην Αμερική: τι δείχνουν τα μοριακά δεδομένα

Ε. Κωνσταντινίδου¹, Κ. Κωνσταντόπουλος²

¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΝΝΘΑ «Σωτηρία»

²Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Περίληψη

Ανασκοπείται το πρόβλημα της προέλευσης του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης του ανθρώπου στην Αμερική. Πρόσφατα μοριακά δεδομένα από ανθρώπινους σκελετούς ηλικίας 1000 ετών, από παραλίες του Περού, συνηγορούν υπέρ μιας πιθανής μόλυνσης – μεταφοράς μυκοβακτηριδίων στον άνθρωπο από θαλάσσια θηλαστικά (φώκιες). Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ουσιαστικά ότι η φυματιώδης μόλυνση στους αρχικούς ανθρώπινους πληθυσμούς της Αμερικής έλαβε τον τύπο ζωνόσου. Τα στοιχεία που παρέχει σήμερα η γενωμική ανάλυση και η βιοπληροφορική γύρω από την ιστορία και την διάδοση των νόσων είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.

Λέξεις κλειδιά

M. bovis, *M. pinnipedii*, *M. tuberculosis*,
προέλευση, μοριακά δεδομένα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-6537421

Fax: 210-6537421

e-mail: kkonstan@med.uoa.gr

Η σχέση του ανθρώπου με το μυκοβακτηρίδιο της φυματώσεως είναι πολύ μακρινή αλλά το ακριβές χρονικό σημείο αυτής της επαφής διχάζει τους μελετητές.¹ Έως σήμερα προτεινόταν η άποψη ότι το μυκοβακτηρίδιο που προσαρμόστηκε στον άνθρωπο αποτέλεσε προϊόν εξέλιξης από το ομόλογο στέλεχος των βοοειδών κατά τη Νεολιθική Εποχή.² Όμως, η ανάλυση του γενετικού υλικού των μυκοβακτηριδίων δείχνει ότι το βόειο στέλεχος καθώς και μια σειρά λοιπών στελεχών προσαρμοσμένων σε άλλα ζώα μάλλον προέρχονται από ανθρώπινα στελέχη.³ Αυτά τα δεδομένα ουσιαστικά υποστηρίζουν, ότι ο άνθρωπος ήταν ο περισσότερο επιρρεπής μεγαλοοργανισμός στα αργέγονα στελέχη αυτών των μικροοργανισμών. Η μεγαλύτερη βιο-ποικιλότητα μυκοβακτηριδίου εντοπίζεται στην Αφρική, γεγονός που σημαίνει ότι ο μικροοργανισμός ξεκίνησε αρχικά από εκεί και στη συνέχεια διαδόθηκε παγκοσμίως μέσω των μετακινήσεων των ανθρώπινων πληθυσμών.⁴ Τα διάφορα στελέχη του Μυκοβακτηριδίου τείνουν να συσχετίζονται (κάπως «επιλεκτικά») με διάφορους πληθυσμούς, και να συνδέονται με γενετικούς τόπους που ρυθμίζουν την ανοσολογική άμυνα.⁵ Αυτή η «επιλεκτικότητα» των μυκοβακτηριδίων προτείνεται ως το προϊόν της «συν-εξέλιξής τους» με το ανθρώπινο είδος, κάτω από τις διαδοχικά μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών και σε συνάρτηση με την εκάστοτε υψηλή και χαμηλή «πυκνότητα» ξενιστή.⁶

Τέτοια φαινόμενα στον άνθρωπο δεν περιορίζονται μόνον στη σχέση ανθρώπου και φυματίωσης αλλά όπως φαίνεται επεκτείνονται και στη γενικότερη φυσική ιστορία και διάδοση πολλών άλλων νοσημάτων του ανθρώπινου είδους όπως η πανώλη, η ηπατίτιδα, η ελονοσία κλπ.⁷ Η «συν-εξέλιξη» τέτοιων νοσημάτων με το είδος μας, διαμόρφωσε και διάφορα νοσολογικά «πρότυπα» (pattern) σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενδεικτικά αναφέρεται το κλασικό παράδειγμα για τις αιμοσφαιρινοπάθειες που παρέχουν προστασία έναντι του πλασμοδίου.^{8,9}

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα στελέχη του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης των ανθρώπινων πληθυσμών της Αμερικανικής ηπείρου έδειχναν μια στενή σχέση με αυτά των Ευρωπαϊκών πληθυσμών. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε τη θεωρία περί διασποράς της νόσου από τον Παλαιό κόσμο στην Αμερική, μετά την ανακάλυψή της από τον Κολόμβο, και τον αποικισμό της ηπείρου από τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, ήδη από το 1950, παλαιο-ανθρωπολογικές μελέτες έδειξαν ότι στην Αμερική εντοπίστηκαν αλλοιώσεις «τύπου φυματίωσης» σε σκελετούς της προ-Κολομβιανής εποχής, εύρημα που σημαίνει ότι κάποια στελέχη του συμπλέγματος των μυκοβακτηριδίων της φυματίωσης προϋπήρχαν στην Αμερικανική ήπειρο πριν την ανακάλυψή της από τους Ευρωπαίους.¹ Η περιοχή αυτών

των ευρημάτων είναι η Παταγονία, το νοτιότερο άκρο της Αμερικανικής ηπείρου. Ορισμένοι συγγραφείς διατύπωσαν τη θεωρία της μετάδοσης από άλλα θηλαστικά.¹⁰ Τα μοριακά δεδομένα που ενισχύουν την άποψη αυτή, ήλθαν πρόσφατα στην δημοσιότητα από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Tübingen οι οποίοι μελέτησαν 68 μοριακά δείγματα γενώματος μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης, σε ανθρώπινους σκελετούς ηλικίας 1.000 ετών από το Περού.¹¹ Η αλληλουχία του γενώματος επέτρεψε να καταστεί κατανοητός ο αριθμός των δειγμάτων του μυκοβακτηριδίου που σχετίζονται με σημερινά στελέχη, καθώς και η εξελικτική τους συγγένεια.

Οι υπολογισμοί των ερευνητών βασίστηκαν στον ρυθμό εξελίξεως των αλληλουχιών των μυκοβακτηριδίων, δηλαδή των διαφορών ανάμεσα στα σημερινά στελέχη και τα ηλικίας 1.000 ετών στελέχη από το Περού. Τα δεδομένα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο τελευταίος κοινός πρόγονος όλων των στελεχών μυκοβακτηριδίων στην Αμερική έχει ηλικία κάτω των 6.000 ετών. Τα 6.000 αυτά χρόνια είναι τόσο πρόσφατα ώστε να δημιουργούν την υπόνοια ότι οι μέχρι πρόσφατα εκτιμήσεις μας για τον τελευταίο «κοινό πρόγονο»/μικροοργανισμό των μυκοβακτηριδίων ήταν εντελώς λανθασμένες.

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα από αλληλουχίες μυκοβακτηριδίων και από διαφορετικές χρονικές περιόδους για να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα. Εάν αυτά τα ευρήματα είναι σωστά και το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης στην Αμερική είναι λιγότερο «αρχαίο» από την ηλικία των 6.000 ετών, τότε εύλογα προκύπτει ένας ακόμα προβληματισμός. Απορία προκαλεί το πως κατόρθωσε και έφθασε η μόλυνση στην Αμερική, όχι μόνο πριν καταφθάσουν οι Ευρωπαίοι, αλλά κυρίως μετά την αποκοπή της χερσαίας σύνδεσης της Ευρασίας και της Βορείου Αμερικής και την εμφάνιση του Βερίγγειου Πορθμού πριν από 10.000 χρόνια. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Tübingen προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα αυτό μελέτησε την δομή 40 διαφορετικών στελεχών μυκοβακτηριδίων που προσβάλλουν ζώα και διαπίστωσε ότι τα αρχαία στελέχη των σκελετών του Περού δεν ήταν όμοια με τις μορφές των στελεχών που είναι σήμερα προσαρμοσμένες στον άνθρωπο. Το εντυπωσιακό εύρημα όμως ήταν ότι αυτά τα στελέχη έμοιαζαν πολύ με μορφές του μυκοβακτηριδίου *Mycobacterium pinnipedii* (ένα μυκοβακτηριακό στέλεχος προσαρμοσμένο στις φώκιες και τους θαλάσσιους λέοντες). Γνωστές είναι οι περιπτώσεις μετάδοσης του *M. pinnipedii* από φώκιες σε ανθρώπους σε ζωολογικούς κήπους.¹² Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι το ίδιο μπορεί να είχε συμβεί στις ακτές της Νοτίου Αμερικής με την φυματίωση να μεταφέρεται στους κυνηγούς φώκιας από τα θηράματά τους.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ζωνόσων από παράσιτα θαλασσίων οργανισμών που μεταδόθηκαν στον άνθρωπο σε παράκτιους πληθυσμούς της Νοτίου Αμερικής πριν την κατάκτησή της από τους Ισπανούς εξερευνητές.¹³

Βεβαίως, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που υποστηρίζει ότι το μοντέλο μετάδοσης του μυκοβακτηριδίου της φώκιας στον άνθρωπο δεν έχει πλήρως αποδειχθεί και ότι ακόμη και εάν δεχθούμε ότι οι άνθρωποι στις παραλίες της Νοτίου Αμερικής μολύνθηκαν από το μυκοβακτηρίδιο της φώκιας, αυτό δεν συνιστά ισχυρή απόδειξη ότι το μυκοβακτηρίδιο αυτό προσαρμόστηκε στον άνθρωπο και άρχισε να μεταδίδεται στον πληθυσμό. Για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να βρεθούν τα στελέχη αυτά και σε ανθρώπους, όχι μόνον στις παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά και στο εσωτερικό της Νοτίου Αμερικής. Η συγκριτική μελέτη των διαφορών της αλληλουχίας («γενετική απόσταση») των μυκοβακτηριδίων ανθρώπου (συγχρόνων και «αρχαίων περουβιανών»), *M. pinnipedii* και βόειου τύπου, δείχνει την στενότερη σχέση του *M. pinnipedii* με αυτών του Περού, στοιχείο αναμενόμενο σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατέθηκαν. (Εικόνα 1).

Η μοριακή ανάλυση των στελεχών του μυκοβακτηριδίου γίνεται σταδιακά απαραίτητη όχι μόνον για να τεκμηριωθεί η διάγνωση και να μελετηθεί η ευαισθησία του προς τα αντιφυματικά φάρμακα, αλλά εμφανίζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και σε επιδημιολογικό επίπεδο. Η μοριακή «ιχνηθέτηση» των διαφόρων στελεχών, συνιστά σήμερα στοιχείο απόλυτα απαραίτητο στην μελέτη κάθε επιδημιολογικής αλυσίδας, και δεν

περιορίζεται μόνον στο παρόν. Οι μελέτες δειγμάτων από ιστούς του παρελθόντος, τόσο ιατρικών αρχείων, όσο και υλικών από αρχαιολογικές πηγές, σε συνδυασμό με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων με την βοήθεια της πληροφορικής, προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση όχι απλώς των τρόπων διαδόσεως μιας λοιμώξεως αλλά και του τρόπου εξελίξεως της φυσικής ιστορίας και της δυναμικής του φαινομένου της σύγκρουσης μικροοργανισμού-ανθρώπου.¹⁴

Παράλληλα με την μελέτη της εξέλιξης των νόσων, η «ιχνηθέτηση» αυτή βοηθά την κατανόηση του ίδιου του φαινομένου των μαζικών μετακινήσεων του ανθρώπου και την ερμηνεία της διασποράς λοιμώξεων σε συνδυασμό με μετακινήσεις όπως η διάδοση της πανώλης στην Δύση από την Κίνα κατά μήκος του λεγόμενου «δρόμου του μεταξιού», ίσως και των ηπατιτίδων.¹⁵ Αυτή η «μοριακή πληθυσμιακή επιδημιολογία» παρέχει ενδείξεις ακόμα και για την παρεμβολή τυχόν λοιμωδών παραγόντων σε νοσήματα σκοτεινής ακόμη αιτιολογίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νόσο Αδαμαντιάδη-Behçet.¹⁶

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Καθηγητή Μαθηματικής Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Γιάννη Σούρδη για την βοήθειά του στην κατάστρωση της σχηματικής παράστασης της γενετικής απόστασης των μυκοβακτηριδίων.

Εικόνα 1 Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των μυκοβακτηριδίων ανθρώπινου τύπου (*M. tuberculosis*), βόειου τύπου (*M. bovis*), δειγμάτων ανθρώπου του Περού προ 1000 ετών και φώκιας (*M. pinnipedii*)

Summary

Origin of human mycobacterial tuberculosis infection in America, as evidenced by molecular data

E. Konstantinidou¹, K. Konstantopoulos²

¹Department of Microbiology, Chest Hospital, Athens, Greece

²Haematological Clinic, Medical School, University of Athens, "Laiko" General Hospital, Athens, Greece

We discuss the topic of origin of mycobacterial tuberculosis in America under the recent molecular data. Namely, sea mammals seem as having played a role in transmitting the disease to humans long before America was approached by the Europeans. The current genomic and taxonomic analysis of mycobacteria species, favour such a zoonotic transfer event from pinnipeds to humans between 700 and 1000 AD. A lot of information for the history of the diseases and for the movements of the populations can be gathered by analogous genome sequencing data via bioinformatics.

Key words

M. bovis, *M. pinnipedii*, *M. tuberculosis*, origin, molecular data

Βιβλιογραφία

1. Roberts C, Buikstra J. The Bioarchaeology of Tuberculosis. A global view of a reemerging disease. University Press of Florida, 2003.
2. Cockburn A. The evolution and eradication of infectious diseases. Johns Hopkins Press, 1963.
3. Brosch R, Gordon S, Marmiesse M, Brodin P, Buchrieser C, Eiglmeier K, et al. A new evolutionary scenario for the *Mycobacterium tuberculosis* complex. Proc Natl Acad Sci 2002; 99:3684-3689.
4. Wirth T, Hildebrand F, Allix-Béguec C, Wölbeling F, Kubica T, Kremer K, et al. Origin, spread and demography of the *Mycobacterium tuberculosis* complex. PLoS Pathogens 2013; 4:e1000160
5. Comas I, Chakravarti J, Small P, Galagan J, Niemann S, Kremer K, et al. Human T cell epitopes of *Mycobacterium tuberculosis* are evolutionarily hyperconserved. Nat Genet 2010; 42:498-503.
6. Comas I, Coscolla M, Luo T, Borrell S, Holt KE, Kato-Maeda M, et al. Out-of-Africa migration and Neolithic coexpansion of *Mycobacterium tuberculosis* with modern humans. Nat Genet 2013; 45: 1176-1182.
7. Kipple K. The Cambridge world history of human disease. Cambridge University Press, Cambridge 1985.
8. Cavalli-Sforza L, Bodmer W. The genetics of human populations. Dover Publications, New York, 1999.
9. Piel F, Tatem A, Huang H, Gupta S, Williams TN, Weatherall DJ. Global migration and the changing distribution of sickle haemoglobin: a quantitative study of temporal trends between 1960 and 2000 Lancet Glob Health. 2014; 2: e80-e89.
10. Bastida R, Quse V, Guichón R. La tuberculosis en grupos de cazadores recolectores de Patagonia y Tierra del Fuego: nuevas alternativas de contagio a través de la fauna silvestre/ Tuberculosis in hunter-gatherer groups of Patagonia and Tierra del Fuego: new alternatives of disease. Rev Arg Antropol Biol 2011; 13: 83-95.
11. Bos I, Harkins K, Herbig A, Coscolla M, Weber N, Comas I, et al. Pre-Columbian Mycobacterial Genomes Reveal Seals as a Source of New World Human Tuberculosis. Nature 2014; 514:494-497.
12. Kiers A, Klarenbeek A, Mendelits B, Van Soolingen D, Koëter G. Transmission of *Mycobacterium pinnipedii* to humans in a zoo with marine mammals. Int J Tuberc Lung Dis 2008;12:1469-1473

13. Patrucco R, Tello R, Bonavia D. Parasitological studies of coprolites of pre-Hispanic Peruvian populations. *Curr Anthropol* 1983; 24:393-394
14. Djelouadji Z, Raoult D, Daffé M, Drancourt M. A single-step sequencing method for the identification of *Mycobacterium tuberculosis* complex species. *PLoS Negl Trop Dis* 2008; 18;2:e253.
15. Li Y, Cui Y, Hauck Y, Platonov M, Platonov ME, Dai E, Song Y. Genotyping and phylogenetic analysis of *Yersinia pestis* by MLVA: insights into the worldwide expansion of Central Asia plague foci. *PLoS One* 2009; 4:e6000.
16. Keino H, Okada AA. Global epidemiology of an old silk-road disease. *Br J Ophthalmol* 2007; 91: 1573–1574.